

VEŽBA 9

VIZUELIZACIJA I MERENJE BIOSIGNALA

NAPOMENA: Sve zadatke realizovati u datoteci "vezba9.R". Voditi računa o prikazu signala i rezultata: svi grafici bi trebalo da imaju označene ose, naslov, unete jedinice (gde god je to moguće), kao i legende. Pojačanje merenih signala je 1000, a frekvencija odabiranja 1000 Hz.

Zadaci za rad:

1. Na osnovu podataka koji su snimljeni sa Ag/AgCl elektroda postavljenih na nadlaktici (sa 6-kanalnim EMG-om i smešteni u datoteci "EMG6channelsBicepsCocontraction.csv") nacrtati kros-korelacionu matricu. Trebalo bi da se dobije grafik kao na slici:

2. Izračunati anvelopu tj. obvojnici (npr. korišćenjem funkcija u signal ili biosignalEMG paketima) za svih 6 EMG kanala iz prethodnog zadatka i prikazati ih na grafiku u vremenskom domenu kao na slici:

3. Grafik iz prethodnog zadatka učiniti interaktivnim primenom `plotly` paketa.

Opcioni zadaci (mogu se koristiti za pripremu ispita iz TOBS predmeta):

4. Realizovati funkciju za računanje obvojnice EMG signala iz drugog zadatka.
5. Prikazati brzu Furijeovu transformaciju tj. FFT (eng. *Fast Fourier Transform*) svih 6 kanala filtriranog EMG signala (ne misli se na FFT obvojnice, već na FFT snimljenog sirovog (eng. *raw*) EMG signala. Odabrati teme (eng. *themes*) po izboru iz `ggplot2` paketa.
6. Za EMG signale (date u datoteci "EMG.csv"), prikazati spektrogram. Odabrati širinu tj. širine prozora tako da se postigne odgovarajući kompromis između frekvencijske i vremenske rezolucije. Odrediti skalu po izboru i dodati odgovarajući *colorbar*. Komentarisati dobijeni/e grafik/e.
7. Ako je na raspolaganju UNO R3 pločica, izmeriti signale sa frekvencijom odabiranja od 100 Hz sa prvog analognog kanala (A0) na kome je povezan senzor koji je odabran u dogovoru sa predmetnim/m nastavnikom/com u trajanju od 7 s primenom serijske komunikacije u R-u. Potom, prikazati signal sa vremenskom osom.
8. Uraditi SWIRL lekciju pod nazivom "Looking at Data". U ovoj lekciji se koristi funkcija *object.size()* koja daje informaciju koliko prostora zauzima R promenljiva. Do sada, na TOBS predmetu je rađeno kako ručno tj. manuelno proceniti ovu memoriju. Dodatno, koristi se *table()* funkcija za prikaz kategoričkih promenljivih.